

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE
TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN “H” EN LA CIUDAD
DE LAMBARÉ, AÑO 2021

CARLOS SOSA HEISELE, DANIEL SOSA
HEISELE

RESUMEN

EL PROBLEMA ABORDADO EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN consiste en la demanda insatisfecha de transformadores de potencia en el Paraguay. El mismo ha generado en los investigadores el estímulo para evaluar la creación de una empresa de ventas de transformadores.

El objetivo general del presente trabajo es elaborar un plan negocios para una empresa de comercialización de transformadores de potencia.

La clasificación de la investigación planteada pertenece a las ciencias fácticas, proyectos y otros. La dirección es correlacional y el enfoque cuantitativo. El nivel de profundidad es descriptivo, con diseño de tiempo transversal. El objeto de estudio es la viabilidad del proyecto y la unidad de análisis, el cliente de transformadores de potencia.

La recolección de datos fue realizada a través de una encuesta No Probabilística Intencional, aplicada a 50 usuarios

de transformadores. También se utilizaron presupuestos y datos de internet.

El análisis del sector eléctrico del país revela que la generación de energía es 100% hidroeléctrica y la distribución es monopolio de la ANDE, lo cual lo convierte en el principal consumidor de transformadores de potencia (De los 154.000 equipos existentes en el país el 74% pertenece a la ANDE).

El mercado de transformadores ronda los US\$ 50.000.000 anuales, con un crecimiento anual de unas 10.000 unidades anuales de nuevos transformadores.

El Análisis FODA permitió establecer los pilares estratégicos: el crecimiento del número de clientes, el volumen de ventas, el control de gastos, las negociaciones con proveedores y la gestión eficiente de stocks. También se han definido las estrategias de marketing que incluyen penetración de mercado, segmentación, posicionamiento de precios, fidelización y mix de marketing.

Los autores de la presente investigación han comprobado la hipótesis de la viabilidad del proyecto utilizando los indicadores económicos VAN y TIR. El análisis de sensibilidad evidenció una alta dependencia de los precios de venta y de los costos totales. También se presentan las ratios financieras de rentabilidad, liquidez y solvencia, estimadas aceptables. De esta manera se considera logrado el objetivo de la investigación: Elaborar un Plan de Negocios para la creación de una empresa de ventas de transformadores.

INTRODUCCIÓN

El aspecto más resaltante en cuanto a infraestructura en generación eléctrica del Paraguay es la abundante disponibilidad de energía hidroeléctrica.

La capacidad de producción de energía eléctrica del país (próxima a 60.000 GWh/ año), es una de las mayores del

mundo en cuanto a generación eléctrica por habitante (9.000 kWh por habitante), y es utilizada en menos del 17 % por el mercado eléctrico nacional. La energía eléctrica es un importante elemento de exportación (de acuerdo a los términos de los tratados respectivos) a los países socios de las centrales hidroeléctricas binacionales de ITAIPÚ (14.000 MW compartidos equitativamente por Paraguay y Brasil) y YACYRETÁ (3.200 MW compartidos también equitativamente por Paraguay y Argentina).

La principal empresa eléctrica nacional es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); empresa del Estado verticalmente integrada (participa de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país). Las otras dos empresas del sector público poseen una naturaleza jurídica binacional puesto que son las empresas que operan las centrales hidroeléctricas de ITAIPÚ (Paraguay/Brasil) y YACYRETÁ (Paraguay/Argentina), en las cuales Paraguay participa del 50% del capital social en ambos casos, a través de la ANDE. La empresa privada, CLYFSA (Compañía de Luz y Fuerza S.A.), es una distribuidora que opera en la localidad de Villarrica; compra energía eléctrica en bloque de la ANDE; su participación en el mercado nacional de electricidad es poco significativa, al igual que la COOPERATIVA MENONITA del chaco.

Dada las altas capacidades en generación hidroeléctrica, la energía eléctrica generada en el Paraguay es casi exclusivamente de tipo hidráulico. Además de las ya mencionadas centrales binacionales, la Administración Nacional de Electricidad posee la central hidroeléctrica de Acaray situada al este del Paraguay, que aprovecha el potencial hidráulico de un afluente del río Paraná con una capacidad de 210 MW. La ANDE posee además pequeñas capacidades en generación térmica, en el chaco que en su conjunto totalizan 6,1 MW.

En este contexto, los transformadores de potencia son un

elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica del Paraguay que ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de producción eléctrica per cápita. Surge de esta manera la idea de evaluar la creación de una empresa del rubro de transformadores.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La capacidad de generación de energía eléctrica impulsó el crecimiento de la demanda de transformadores, teniendo a la ANDE como consumidor mayoritario que ya contaba en el 2017 con 67.354 km de líneas de media tensión. En alta tensión (66kV, 220kV y 500kV) el tendido eléctrico de la ANDE sumaba en el 2017 6.345 km, con 89 subestaciones y una potencia instalada de 12.964 MVA. El número de clientes activos ascendía a 1.577.655. En el 2013 la ANDE contaba con tan solo 42.564 transformadores, alcanzando la cifra de 79.920 en el año 2017. El año siguiente (2018) las cifras alcanzaron 81.942 transformadores. Actualmente se estima que la ANDE posee alrededor de 114.000 transformadores.

El problema planteado en la presente investigación se refiere a la demanda insatisfecha de transformadores de potencia en el Paraguay. El mismo puede transformarse en una oportunidad de negocio a través de la creación de una empresa de comercialización de transformadores.

Las observaciones realizadas por los investigadores en el Mapa del Sistema Interconectado Nacional del 2025 (Figura 1) han llevado a concluir un gran crecimiento del tendido eléctrico, sobre todo en los departamentos de Ñeembucú, Itapúa, Central, Concepción, Alto Paraguay y Boquerón.

Por lo expuesto, se observa que la demanda de transformadores ha tenido incrementos en los últimos años debido al aumento de consumo de energía eléctrica. Además, se deben considerar otros factores, tales como, la falta de manteni-

miento, el largo tiempo de operación y las averías o deterioros por la exposición a la intemperie.

Basado en el incremento de la demanda de la ANDE, en las importaciones acumuladas de unos US\$ 160.000.000 (Tabla 3), desde el año 2.017 al año 2.020 y en los comentarios de clientes, se infiere la posibilidad de crear una empresa del rubro, la cual ha sido la motivación que ha impulsado esta investigación.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA GENERAL

¿De qué manera contribuye un plan de negocios para la implementación de una empresa de comercialización de transformadores de potencia?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Cuáles son las características del mercado de transformadores de potencia?

¿La implementación de la empresa “Transformadores de Potencia H” es viable económicamente?

¿Qué aspectos son claves para que la propuesta estratégica empresarial?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan negocios para una empresa de comercialización de transformadores de potencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudiar el mercado de transformadores de distribución y sus principales características
 - Evaluar la viabilidad económico-financiera de la implementación de una empresa comercializadora de transformadores.
 - Presentar una propuesta estratégica para la empresa.

JUSTIFICACIÓN

“Es conveniente justificar la importancia del estudio, qué necesidades serán satisfechas, explicar la magnitud y la relevancia del problema, porque está interesado y motivado el investigador para la realización del estudio”. (Miranda de Alvarenga, 2012, pág. 22)

La creación de una nueva empresa tiene por objetivo principal lograr la rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, por lo cual un Plan de Negocios constituye un documento imprescindible. Un Plan de Negocios constituye un documento guía para implementación exitosa de la empresa, con sus principales propuestas estratégicas para los primeros años.

La presente investigación ha revelado características importantes del mercado de transformadores tales como la demanda, los principales competidores, los canales de ventas y el posicionamiento de precios. Además de constituir una herramienta de gestión para la ejecución y seguimiento de las estrategias, antes bien, el presente trabajo ha permitido identificar las Fortalezas y Debilidades de la empresa, así como las Oportunidades que se deben aprovechar y las Amenazas que se deben mitigar o contrarrestar.

El presente trabajo permitió definir diversas estrategias (estrategia de cartera, penetración de mercados, segmentación, posicionamiento, fidelización y mezcla de marketing operativo) orientadas a preservar los clientes, aumentar las

ventas, posicionar la marca y elevar la satisfacción del cliente. Finalmente, se justifica la elaboración del presente Plan de Negocios por el interés que tienen los investigadores en la implementación del proyecto estudiado, aprovechando la contribución del mismo para establecer las principales directrices estratégicas, basadas en un análisis sistemático de la viabilidad del negocio y las variables más relevantes en su ejecución.

ALCANCE GEOGRÁFICO Y DELIMITACIÓN TEMPORAL

Con frecuencia los problemas que se eligen para estudiar son amplios y complejos, los que hacen necesario que se seleccione qué aspectos de esa realidad se va estudiar, es decir, hasta dónde se llegará con el estudio, delimitar los linderos que se puedan abarcar con la investigación. Establecer los límites sin descuidar los aspectos más importantes y significativos. (Miranda de Alvarenga, 2012, pág. 23).

El alcance geográfico del presente plan de negocios es la ciudad de Lambaré. La delimitación temporal comprende el periodo de enero a junio de 2020. Es importante comentar que la culminación del presente trabajo se vio afectada por la pandemia del COVID-19.

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Los investigadores han contado con los recursos humanos, económicos y disponibilidad de tiempo para la recolección de datos y procesamiento.

ESQUEMA DE TESIS

El trabajo aborda en el primer capítulo el Marco Teórico, con la revisión bibliográfica de los antecedentes, el marco conceptual de Plan de Negocios, Evaluación de Proyectos, Plan Estratégico y Plan de Marketing. En el mismo capítulo se exponen el Marco Legal, Ambiental, Administrativo y Técnico. También se detallan aspectos técnicos de los transformadores de potencia.

En el segundo capítulo se desarrolla el Marco Metodológico, con las especificaciones de la tipología, la población y la información. Se especifican el tipo, la profundidad, la dirección, el enfoque, el diseño de la investigación, las especificaciones de la población, unidad de análisis, muestra e hipótesis, entre otras.

El tercer capítulo se presenta el Estudio de Mercado. Se realiza el análisis del mercado de transformadores de potencia. Se hace referencia al sector eléctrico del Paraguay, el potencial de mercado y los principales competidores. El mercado estimado del rubro se estima en unos US\$ 50.000.000, donde la ANDE es el mayor consumidor. También en este capítulo se muestran los resultados de una encuesta, aplicada a 50 usuarios de transformadores, que revela la existencia de demanda para nuevos transformadores y servicios de mantenimiento.

El capítulo 4 desarrolla el Plan Estratégico, iniciándose por la definición de su identidad (visión, misión, valores). Primeramente, se realiza el análisis de las variables macroeconómicas y el diagnóstico situacional utilizando las 5 Fuerzas de Porter y la Matriz FODA. De este análisis se generan los objetivos estratégicos, la formulación de las estrategias, el cronograma de implementación y el control de su ejecución.

En el quinto capítulo se exponen los componentes del plan de marketing. Son definidos el concepto del negocio, el

mercado meta, los objetivos de ventas y las estrategias. Las estrategias fueron seleccionadas de acuerdo al momento de la empresa. Para un rápido crecimiento se ha optado por la estrategia de penetración de mercado para obtener nuevos clientes, aumentar el consumo de los ya existentes y atraer clientes de los competidores. La estrategia de segmentación se orienta a clientes que cuentan con gran cantidad de equipamientos y requieren la utilización de un equipo transformador. El posicionamiento de marca planteado es el de calidad superior, servicios de excelencia y atención personalizada. El posicionamiento de precio será de al menos 10% por debajo de Trafopar y Trafosur y de 20% por debajo de Romagnole, La fidelización es otra estrategia propuesta y está orientada a generar una experiencia de compra única, marketing de relacionamiento y la implementación de un programa de recompensas. Las estrategias de la mezcla del marketing detallan las características de los productos con sus diferentes modelos. El posicionamiento de precio será por debajo de los competidores más grandes. La promoción de la marca contará con publicidad radial y cartelera. La plaza será principalmente el Gran Asunción con logística propia. Se presenta un cronograma para el plan de marketing, con un presupuesto anual de Gs. 48.000.000.

El tema central del capítulo 6 es la evaluación económico-financiera con las variables más representativas del negocio de distribución de transformadores. Se establecen las necesidades de capital para activos fijos y capital de trabajo. Se definen los salarios, la depreciación de activos y los gastos administrativos. También se detallan los aspectos comerciales tales como la cotización del dólar, el volumen de ventas, los precios de ventas y los costos de ventas. En base a estos datos se ha procedido a la utilización de las herramientas de evaluación de factibilidad desarrolladas en el marco teórico. Los autores han optado por un financiamiento del 70% bajo el sistema

alemán, con una tasa de préstamo del 13% anual a un plazo de 5 años. Con todos estos datos se ha elaborado el flujo de caja para luego calcular los principales indicadores: VAN, TIR, B/C y PBT. También se calculó el punto de equilibrio y se realizó un análisis de sensibilidad a variaciones de precios, costo e inversión. Al final del capítulo se resumen las ratios financieras de rentabilidad, liquidez y solvencia.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. Se compara el resultado de la presente investigación con los objetivos propuestos. Luego se contrastan las conclusiones con las hipótesis propuestas al inicio. Se comentan finalmente los resultados de la evaluación financiera: los indicadores de viabilidad, la sensibilidad y las ratios financieras. También se presentan las principales recomendaciones para futuras investigaciones y para la implementación del proyecto.

CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO

1.1 MARCO DE ANTECEDENTES

Aunque existan numerosas obras sobre el tema Plan de Negocios, los autores han tenido dificultad para encontrar un trabajo específico orientado a la comercialización de transformadores en el Paraguay. La revisión bibliográfica consultada sobre la elaboración de un Plan de Negocios incluyó autores como (Balanko-Dickson, 2008), (Moyano Castillejo, 2016), (Stutely, 2000) y (Weinberger, 2009). Los autores consultados con relación a Proyectos, Estrategia y Marketing fueron, entre otros, (Baca Urbina, 2013), (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P., 2014), (Kotler & Armstrong, 2013), (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011), (Malhotra, 2008), (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) y (Porter, 2004), todos incluidos al final del presente trabajo en la bibliografía.

En su trabajo de investigación denominado “Plan de marketing línea de transformadores de potencia marca EWT en Colombia para aplicaciones en sistemas de energía eléctrica en media y alta tensión”, (Ortegón Acuña, 2012) se ha planteado el siguiente objetivo general: Desarrollar un plan de marketing para la línea de transformadores de potencia para aplicaciones en sistemas de generación, transmisión y distribución de energía para el grupo internacional EWT, a través de su filial en Colombia EWT Colombia Ltda. El tipo de investigación fue mixto. El autor ha utilizado datos estadísticos y encuesta para su trabajo de investigación. El trabajo ha servido como guía ya que el autor investigó el mercado colombiano de transformadores, efectuó el análisis financiero y finalmente formuló las acciones estratégicas del negocio.

(Paredes Aldás, 2011) en su trabajo de investigación “Diseño de un plan de negocios en Enlincom Cía. Ltda., durante el período (2010 - 2012), para obtener participación de mercado en el Parque Eléctrico del Ecuador que utiliza transformadores de potencia” se propuso el siguiente objetivo general: Diseñar un Plan de Negocios en ENLINCOM CIA. LTDA., durante el período (2010-2012). Los objetivos específicos fueron: a) Analizar la situación actual de la empresa en cuanto a su participación de mercado en el Parque Eléctrico del Ecuador; b) Identificar los factores predominantes que llevan a la falta de aplicación de un Plan de Negocios y c) Implementar un Plan de Negocios que nos permita determinar las Estrategias de Mercado para satisfacer la demanda de transformadores de potencia. El mismo sería para la ciudad de Ambato, para la representación técnico comercial de la marca de transformadores de potencia TTE de procedencia argentina, en el parque eléctrico de Ecuador. El trabajo de (Paredes Aldás, 2011) fue una investigación de campo, con un enfoque cualitativo, nivel descriptivo y tipo correlacional. El autor ha utilizado la entrevista y la encuesta como herra-

mientas de recopilación de la información. El autor concluye una muy baja participación de ENLINCOS CIA. LTDA. con los transformadores argentinos TTE. Existe preferencia por transformadores de origen brasileño. La hipótesis que la aplicación de un Plan de Negocios en ENLINCOS CIA. LTDA., durante el período (2010-2012), permitirá obtener participación de mercado en el Parque Eléctrico del Ecuador, que utiliza transformadores de potencia es aceptada.

(Querales, 2018) ha desarrollado un Plan de Negocios para la empresa venezolana Rectransf C.A., dedicada a brindar servicios de fabricación, reconstrucción e instalación de transformadores de distribución y potencia. La metodología fue de enfoque cualitativo, utilizando la encuesta como herramienta de recopilación de la información. El objetivo general fue la viabilidad de establecer una empresa de mantenimiento para rectificación y reconstrucción de transformadores eléctricos en la zona industrial de Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela. La conclusión del trabajo evidenció la existencia del mercado y la viabilidad económica de su implantación.

1.2 MARCO CONCEPTUAL

1.2.1 EL PLAN DE NEGOCIOS

Weinberger (2009), en su libro “Plan de Negocios - Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio” define un Plan de Negocio de la siguiente manera:

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y el contenido. La forma se refiere

a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, cuán “amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado. (Weinberger , 2009, pág. 33)

A su vez, Balanko-Dickson (2008) en su libro “Como preparar un Plan de Negocios exitoso” describe un Plan de Negocios como:

Un plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser utilizado para comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios e inversionistas. También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales. El plan de negocios contiene tanto objetivos estratégicos como tácticos, y puede ser informal o formal. Asimismo, puede estar en una servilleta o en su cabeza, o puede simplemente ser una lista de tareas pendientes. Si se les pregunta a los propietarios de negocios o empresarios promedio si tienen un “plan”, todos dirían “por supuesto”. Pídales que se lo expliquen y usted acabará muy probablemente con una perspectiva general de sus metas principales. (Balanko-Dickson, 2008, pág. 6)

Moyano Castillejo (2016) en su libro “Plan de Negocios” lo define así:

Un plan de negocio es un documento que ayuda a planificar las actividades del negocio, a tener un norte, a definir objetivos, cómo lograrlos y en qué tiempo lograrlos. Asimismo, permite hacer correcciones y modificaciones de las actividades descritas para generar ganancia. Describe al detalle las actividades comerciales, productivas, logísticas, de recursos humanos, organizativas y financieras económicas con las cuales se logrará el objetivo. (Moyano Castillejo, 2016, pág. 5)

Por lo general, la mayoría de los autores proponen abordar en un Plan de Negocios el análisis del entorno, establecer los objetivos, definir las estrategias, detallar los procesos de producción, ventas, logística, personal y finanzas.

El presente Plan de Negocios presenta la siguiente estructura:

- Resumen ejecutivo.
- Análisis de mercado.
- Análisis técnico, administrativo, legal y ambiental.
- Plan Estratégico.
- Plan de Marketing.
- Análisis económico-financiero del proyecto.

1.2.2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil a la sociedad. (Baca Urbina, 2013, pág. 2)

Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades humanas. (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P., 2014, pág. 1).

El presente trabajo consiste en la implementación de un proyecto de inversión con el respaldo de un plan de negocio que incluye la evaluación de su rentabilidad, la estrategia y el marketing.

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los recursos económicos a la mejor alternativa. (Baca Urbina, 2013, pág. 2).

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo nego-

cio, ampliar las instalaciones de una empresa, reemplazar su tecnología, fusionar y adquirir empresas, cubrir un vacío en el mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto, complementar un sistema de transporte urbano, proveer servicios, crear polos de desarrollo, aprovechar económicamente los recursos naturales, o por razones de Estado y seguridad nacional, entre otros, ese proyecto debe evaluarse en términos de conveniencia económica, de manera que se asegure que resolverá una necesidad humana eficiente, segura y rentablemente. (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P., 2014, págs. 1-2).

La preparación y evaluación de proyectos aborda el problema de la asignación de recursos de manera explícita, recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleve a cabo por sobre otras alternativas de proyectos. El objetivo de la evaluación de proyectos no radica en la búsqueda de la precisión de los resultados, sino en determinar órdenes de magnitud coherentes que permitan juzgar la conveniencia de su implementación. La preparación y evaluación de proyectos constituye una herramienta de asignación de recursos que permite disminuir los niveles de riesgo, incertidumbre y ambigüedad en la toma de decisiones.

1.2.2.1 NIVELES DE PRODUNDIDAD DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

En un estudio de evaluación de proyectos se distinguen tres niveles de profundidad:

1.2.2.1.1 PERFIL

Estudio inicial que, a partir de una idea basada en el juicio común y en términos monetarios, sólo presenta cálculos globales, sin entrar a investigaciones de mercado.

1.2.2.1.2 ANTEPROYECTO

Estudio que profundiza en la investigación de mercado, detalla la tecnología a emplear, determina los costos totales, la rentabilidad económica, y es la base para que los inversionistas tomen una decisión.

1.2.2.1.3 PROYECTO DEFINITIVO

Estudio final que contiene la información del anteproyecto más los canales de comercialización para el producto, contratos de venta, actualización de las cotizaciones de la inversión y presenta planos arquitectónicos.

1.2.2.2 ANÁLISIS FUNDAMENTALES DE UN PROYECTO

Aunque pueden realizarse otros tipos de análisis tales como análisis social (rechazo de la sociedad, análisis ético (si hiere los valores de la sociedad) o análisis vial (cuando genera impactos negativos en el flujo vehicular), a seguir se presentan los análisis más importantes:

1.2.2.2.1 ANÁLISIS DE MERCADO

Los aspectos abordados son: a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. d) Los proveedores, así como la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados. e) El mercado externo como contexto de competencia y oportunidades.

1.2.2.2.2 ANÁLISIS TÉCNICO

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: i) Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. ii) Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la producción.

1.2.2.2.3 ANÁLISIS LEGAL, ORGANIZACIONAL Y AMBIENTAL

Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible. Sin embargo, podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impedirían su implementación. Es necesario evaluar la capacidad de gestión para la toma de la decisión y además genera confianza de los inversionistas. También es importante relevar los aspectos ambientales tales como el cumplimiento de las normas ambientales para niveles de contaminación y tratamiento de residuos.

1.2.2.2.4 ANÁLISIS FINANCIERO

El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido con bases monetarias.

1.2.2.3 INDICADORES DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO

1.2.2.3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El valor actual neto (VAN) plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. El VAN como criterio representa una medida de valor o riqueza, es decir, al calcular un VAN se busca determinar cuánto valor o desvalor generaría un proyecto para una compañía o inversionista en el caso de ser aceptado. Es por esta misma razón por la cual en su evaluación no se incorporan variables nominales, pues cambios nominales no representan cambios en el poder adquisitivo ni, por lo tanto, en el nivel de riqueza. Cuando los precios de venta aumentan proporcionalmente con los costos de producción y administración, no se producen cambios en los precios relativos. Si bien las unidades monetarias aumentan, en términos reales no hay cambios, pues las unidades consumidas serán las mismas. Cuando ello ocurre no hay cambio en el nivel de riqueza, que es justamente lo que pretende medirse con el VAN. Cabe destacar que la tasa utilizada representa el nivel de riqueza compensatorio exigido por el inversionista, por lo que el resultado del VAN entrega el cambio en el nivel de riqueza por sobre lo exigido en compensación de riesgo, pues mientras mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad exigida.

El cálculo del VAN variará en función de la tasa de costo de capital utilizada para el descuento de los flujos, es decir, el valor que se estime que generará un proyecto cambiará si cambia la tasa de rendimiento mínimo exigido por la empresa. Mientras mayor sea la tasa, los flujos de los primeros

años tendrán mayor incidencia en el cálculo del VAN, no así los flujos posteriores; sin embargo, a medida que la tasa de costo de capital sea menor, la importancia de los flujos proyectados en el cálculo del VAN será mayor.

La formulación matemática del VAN puede expresarse de la siguiente manera:

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+i)^t} - \sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+i)^t} - I_0$$

donde Y_t representa el flujo de ingresos del proyecto, E_t sus egresos e I_0 la inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa mediante i . Aunque es posible aplicar directamente esta ecuación, la operación puede simplificarse a una sola actualización mediante:

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{Y_t - E_t}{(1+i)^t} - I_0$$

Lo que es lo mismo que:

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{BN_t}{(1+i)^t} - I_0$$

donde BN_t representa el beneficio neto del flujo en el periodo t . Obviamente, BN_t puede tomar un valor positivo o negativo.

1.2.2.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exacta-

mente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación:

$$\sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+r)^t} + \sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t} + I_0$$

donde r es la tasa interna de retorno. Al simplificar y agrupar los términos, se obtiene lo siguiente:

$$\sum_{t=1}^n \frac{Y_t - E_t}{(1+r)^t} - I_0 = 0$$

que es lo mismo que:

$$\sum_{t=1}^n \frac{BN_t}{(1+r)^t} - I_0 = 0$$

Comparando esta ecuación con la del VAN, puede apreciarse que este criterio es equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que le permite al flujo actualizado ser cero.

La tasa así calculada se compara con el costo de capital utilizado por la empresa o inversionista para el descuento de los flujos proyectados. Si la TIR es igual o mayor que esta, el proyecto debe aceptarse; si es menor, debe rechazarse.

1.2.2.3.3 EL PERIODO DE RECUPERACIÓN O PAYBACK PERIOD

Uno de los criterios tradicionales de evaluación, bastante difundido, es el del periodo de recuperación (PR) de la inversión, también conocido como payback, mediante el cual se determina el número de periodos necesarios para recuperar la

inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos aceptables por la empresa. Si los flujos fuesen idénticos y constantes en cada periodo, el cálculo se simplifica en la siguiente expresión:

$$PR = \frac{I_0}{BN}$$

donde **PR**, periodo de recuperación, expresa el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, I_0 , cuando los beneficios netos generados por el proyecto en cada periodo son **BN**.

La ventaja de la simplicidad no logra contrarrestar los peligros de sus desventajas. Entre estas cabe mencionar que el criterio ignora las ganancias posteriores al periodo de recuperación, subordinando la aceptación a un factor de liquidez más que de rentabilidad. Tampoco considera el valor tiempo del dinero, al asignar igual importancia a los fondos generados el primer año que a los del año n . Lo anterior puede solucionarse si se descuentan los flujos de la tasa de descuento y se calcula la suma acumulada de los beneficios netos actualizados al momento cero.

1.2.2.3.4 LAS TASAS DE RETORNO ROA Y ROE

Otro criterio comúnmente utilizado es el de la tasa de retorno (**TR**), que define una rentabilidad anual esperada sobre la base de la siguiente expresión:

$$TRC = \frac{BN}{I_0}$$

donde **TR** es una razón porcentual entre la utilidad esperada de un periodo y la inversión inicial requerida. Este

criterio se conoce también como **ROA** o **ROE**, dependiendo de las partidas que se utilicen en la fórmula. **BN** representa el resultado operacional del proyecto en un momento determinado, luego de pagar impuestos y sumadas las depreciaciones correspondientes, es decir, equivale a un resultado operacional neto. Si para el cálculo del **BN** se utilizan solo flujos asociados a la operación y el valor de I_0 corresponde al valor de los activos, entonces se obtendrá una tasa de retorno sobre los activos en un periodo determinado, denominada **Return Over Assets (ROA)**. Si, por el contrario, el valor de **BN** es determinado considerando los flujos operacionales del proyecto, incluidos los gastos financieros de la deuda, y, por otra parte, a la inversión inicial se le resta el valor del préstamo, es decir, se considera solo la inversión inicial del inversionista, conocida también como el valor del capital propio o patrimonio, entonces se obtendrá una tasa de retorno sobre el patrimonio en un periodo determinado, denominada **Return Over Equity (ROE)**.

1.2.2.3.5 RAZÓN BENEFICIO COSTO (RBC)

Otro criterio tradicionalmente utilizado en la evaluación de proyectos es la razón beneficio-costos (**RBC ó B/C**). Cuando se aplica teniendo en cuenta los flujos no descontados de caja, conlleva los mismos problemas ya indicados respecto del valor tiempo del dinero. Estas mismas limitaciones han inducido a utilizar factores descontados. Para ello simplemente se aplica la siguiente expresión:

$$B/C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{E_t}{(1+i)^t}}$$

donde Y_t son los ingresos a partir del periodo 1 y E_t los

egresos a partir del periodo 0, por lo tanto, se incluye la inversión inicial I_0 . Si $B/C > 1$ indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto es viable. En el caso $B/C=1$ los beneficios son iguales a los costes. En tanto que si $B/C < 1$, los costes son mayores que los beneficios y el proyecto debe ser rechazado.

1.2.2.3.6 EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La inflación representa un alza sostenida en el nivel de precios. Si se asume que todos los componentes del flujo de caja, incluida la tasa de descuento, se corrigen en igual proporción, podría decirse entonces que la rentabilidad del proyecto no debiera verse afectada, pues todo se corrige por el mismo factor, numerador y denominador.

1.2.2.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UN PROYECTO

El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más que optativos, son complementarios entre sí. La imposibilidad de tener certeza acerca de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él. Se han desarrollado muchos métodos para incluir el riesgo y la incertidumbre de la ocurrencia de los beneficios que se esperan del proyecto, algunos de los cuales incorporan directamente el efecto del riesgo en los datos del proyecto, mientras que otros determinan la variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de las variables para que el proyecto siga siendo rentable. Este último criterio corresponde al análisis de sensibilidad. (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P., 2014, pág. 35)

El análisis de sensibilidad consiste en modificar los valores de una variable (precio, volumen de producción, nivel de

inversión, etc.), manteniendo el valor de las demás variables y recalcular los valores de VAN, TIR, PBP y B/C. De esta manera se evalúan los escenarios y los riesgos de inviabilizar el proyecto.

1.2.3 PLAN ESTRATÉGICO

La planificación estratégica es una acción que se ha realizado desde los años de la antigua Grecia, donde organizaban las actividades previas a una guerra y planteaban las tácticas de acuerdo a los enemigos que enfrentaban. A fines de la segunda guerra mundial, la sociedad y sus empresas comenzaron a plantearse nuevas formas de negocios, con objetivos y estrategias pertinentes para alcanzarlas. En la década de los 60, los objetivos más comunes que adoptaba el sector empresarial eran de estabilidad laboral. Posteriormente en la década de los 70 los objetivos pasaron de mantener estabilidad a un modo de ataque, haciendo de las empresas un ente competitivo. En la década de los 80 la planificación estratégica se direccionaba a la racionalización de los recursos económicos. Para la década de los 90 la ambición de las empresas cambió radicalmente en base la globalización mundial, razón por la que el sector empresarial modificó sus objetivos y metas en busca de la rentabilidad económica. En la actualidad la planificación estrategia es un medio que implica herramientas de gestión empresarial para lograr el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como también el funcionamiento y permanencia en el mercado interno o externo.

1.2.3.1 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Según David (2013), en su libro “Conceptos de Administración Estratégica”, la esencia de la administración estratégica consiste en alcanzar y conservar una ventaja competitiva.

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. (...) la administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el éxito de una organización. (David, 2013, pág. 5)

Michael Porter (2004), en su libro “Estrategia Competitiva” describe el modelo clásico de la formulación de la estrategia:

“En lo esencial, diseñar una estrategia competitiva consiste en crear una fórmula general de cómo una empresa va a competir, cuáles serán sus metas, y que políticas se requerirán para alcanzarlas”. (Porter, 2004, pág. 11)

1.2.3.2 TÉRMINOS CLAVES DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Mintzberg (1997), en su libro “El Proceso Estratégico – Conceptos, Contextos y Casos” define la estrategia como:

El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A su vez esta palabra proviene de raíces que significan “ejército” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego significa

“planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997)

Las estrategias son los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo. Algunas estrategias de negocios son la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de mercado, las reducciones presupuestarias, las desinversiones, la liquidación y las empresas conjuntas. Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Además, las estrategias afectan la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general durante un mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia el futuro. Las estrategias tienen consecuencias multifuncionales o multidivisionales y requieren la consideración de los factores externos y los internos que enfrenta la empresa.

Para Mintzberg una verdadera estrategia va más allá de tan solo coordinar planes y programas. Puede constituir un plan o una guía para abordar una situación específica, así como puede ser una pauta de acción o patrón para vencer al competidor. El mismo Mintzberg admite que la estrategia no es totalmente deliberada ni totalmente emergente, sino de una mezcla de ambas.

1.2.3.2.1 ESTRATEGIA DELIBERADA Y ESTRATEGIA EMERGENTE

Los conceptos de estrategias deliberadas y emergentes son dos de las herramientas de gestión estratégica más importantes utilizadas por muchas organizaciones. Michael Porter introdujo el concepto de estrategia deliberada y dijo que “la estrategia se trata de tomar decisiones, hacer concesiones; se trata de elegir deliberadamente ser diferente”. Por su lado, Henry

Mintzberg introdujo el concepto de estrategia emergente ya que no estaba de acuerdo con el concepto de estrategia deliberada propuesto por Michael Porter. Su argumento era que el entorno empresarial cambia constantemente y las empresas deben ser flexibles para poder beneficiarse de diversas oportunidades. La estrategia deliberada es un enfoque de arriba hacia abajo para la planificación estratégica que enfatiza el logro de un objetivo comercial previsto, mientras la estrategia emergente es el proceso de identificar los resultados imprevistos de la ejecución de la estrategia y luego aprender a incorporar esos resultados inesperados en los planes corporativos futuros adoptando un enfoque de gestión de abajo hacia arriba.

1.2.3.2.2 VENTAJA COMPETITIVA

La esencia de la administración estratégica consiste en alcanzar y conservar una ventaja competitiva. Este término puede definirse como “cualquier cosa que una empresa haga especialmente bien en comparación con las empresas rivales”. Cuando una empresa puede hacer algo que las empresas rivales no pueden, o tiene algo que sus rivales desean, eso representa una ventaja competitiva.

1.2.3.2.3 ESTRATEGAS

Los estrategas son las personas en las que recae la mayor responsabilidad del éxito o fracaso de una empresa. Los estrategas tienen diversos títulos, como CEO, presidente, dueño, presidente del consejo, director ejecutivo, canciller, decano o empresario. Los estrategas ayudan a una empresa a recabar, analizar y organizar la información. Observan las tendencias competitivas y de la industria, desarrollan modelos predictivos y análisis de escenarios, evalúan el desempeño corporativo y

divisional, reconocen las oportunidades en los mercados emergentes, identifican las amenazas de negocios y desarrollan planes de acción creativos. Los planificadores estratégicos suelen desempeñar cargos administrativos importantes. Normalmente se les encuentra en niveles altos de la gerencia, por lo general tienen la autoridad para tomar decisiones en la empresa. El director general es el administrador estratégico más visible e importante. Cualquier gerente que sea responsable de una unidad o división, de los resultados de ganancias o pérdidas, o que tenga autoridad directa sobre una parte importante de la empresa es un administrador estratégico (estratega).

1.2.3.2.4 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN

La declaración de la visión responde a la pregunta “¿En qué nos queremos convertir?”. Se considera que formular una declaración de visión es el primer paso en la planeación estratégica, y precede incluso a la declaración de la misión.

La declaración de la misión es una afirmación perdurable acerca del propósito que distingue a una empresa de otras similares. La declaración de la misión identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de producto y mercado. Responde a la pregunta básica que enfrentan todos los estrategas: “¿Cuál es nuestro negocio?”. Una declaración clara de misión describe los valores y prioridades de una organización. Desarrollar la declaración de misión obliga a los estrategas a pensar en la naturaleza y alcance de las operaciones en curso y a evaluar el posible atractivo de futuros mercados y actividades.

1.2.3.2.5 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS

Las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización en el futuro. Las oportunidades y amenazas están fuera del control de una sola empresa, de ahí el uso de la palabra externas.

1.2.3.2.6 FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS

Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que una organización puede controlar. Estas actividades están relacionadas con la administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de administración de información de una empresa. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades organizacionales en las áreas funcionales de una empresa constituye una tarea fundamental de la administración estratégica. Las organizaciones se esfuerzan por encontrar estrategias que capitalicen las fortalezas internas y eliminen las debilidades internas. Las fortalezas y debilidades se determinan en función de los competidores. La deficiencia o superioridad relativa constituye una información importante. Las fortalezas y debilidades también pueden depender de los elementos propios de la empresa y no sólo de su desempeño. Las fortalezas y debilidades también pueden determinarse por los objetivos propios de una empresa.

1.2.3.2.7 OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca alcanzar siguiendo su misión básica. A largo plazo significa un periodo superior a un año. Los objetivos son esenciales para el éxito de una empresa porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y establecen una base para las actividades de planeación, organización, dirección y control. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros.

1.2.3.2.8 OBJETIVOS ANUALES

Los objetivos anuales son metas a corto plazo que las organizaciones deben alcanzar para poder lograr sus objetivos a largo plazo. Al igual que los objetivos a largo plazo, los objetivos anuales deben ser medibles, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y jerarquizados. En una empresa grande, estos objetivos deben establecerse en los niveles corporativo, divisional y funcional. Los objetivos anuales deben formularse en términos de logros en el área de administración, de marketing, de finanzas y contabilidad, de producción y operaciones, de investigación y desarrollo y de sistemas de administración de información (MIS). Para cada objetivo a largo plazo es necesaria una serie de objetivos anuales. Los objetivos anuales son especialmente importantes en la implementación de estrategias, en tanto que los objetivos a largo plazo son importantes para la formulación de estrategias. Los objetivos anuales son la base para la asignación de recursos.

1.2.3.2.9 POLÍTICAS

Las políticas son los medios para alcanzar objetivos anuales. Las políticas consisten en directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos realizados para alcanzar dichos objetivos. Las políticas orientan la toma de decisiones y el manejo de situaciones repetitivas o recurrentes. Por lo general, las políticas se formulan en términos de las actividades de administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo, y administración de sistemas informáticos.

1.2.3.3 TIPOS DE ESTRATEGIA

1.2.3.3.1 ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE MICHAEL PORTER

En su libro “Estrategia Competitiva”, Michael Porter (2004) define:

“La estrategia competitiva consiste en posicionar una empresa para aprovechar al máximo el valor de las capacidades que la distinguen de sus rivales”. (Porter, 2004, pág. 65)

Según Porter (2004), las estrategias permiten que las organizaciones obtengan una ventaja competitiva a partir de tres ejes fundamentales: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.

• LIDERAZGO EN COSTOS

El liderazgo en costos enfatiza la producción de bienes estandarizados a un costo unitario muy bajo, con la finalidad de

atender a los consumidores muy sensibles al precio. Es posible definir dos tipos alternativos de la estrategia de liderazgo en costo: a) la estrategia de bajo costo, que ofrece productos o servicios a un amplio rango de clientes y al precio más bajo del mercado y b) la estrategia del mejor valor, que ofrece productos o servicios a una amplia gama de clientes al mejor valor-precio disponible en el mercado; la estrategia del mejor valor tiene el propósito de ofrecer a los clientes diversos productos o servicios al precio más bajo, tomando como parámetro el precio de los productos similares de la competencia.

• DIFERENCIACIÓN

La segunda estrategia genérica de Porter es la diferenciación. Su finalidad es producir bienes y servicios considerados únicos en toda la industria, y dirigirlos a consumidores que son relativamente insensibles al precio.

• ENFOQUE

El enfoque consiste en la tercera estrategia genérica y se refiere a producir bienes y servicios que cubran las necesidades de pequeños grupos de consumidores. La estrategia de enfoque presenta dos alternativas: a) una estrategia de enfoque de bajo costo, que ofrece productos o servicios a un pequeño rango (nicho) de clientes al precio más bajo disponible en el mercado y b) una estrategia de enfoque en el mejor valor, y consiste en ofrecer productos y servicios a un pequeño rango de clientes, al mejor precio disponible en el mercado; algunas veces se le conoce también como “diferenciación enfocada”, y tiene el objetivo de ofrecer a un nicho de clientes productos o servicios que cubran sus necesidades y gustos mejor que los productos rivales.

1.2.3.3.2 ESTRATEGIAS SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO

• ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LÍDERES DE MERCADO

Para mantenerse en el liderazgo, las empresas deben actuar en tres frentes. En primer lugar, es preciso que encuentren formas de incrementar la demanda total del mercado; en segundo, deben proteger su participación de mercado actual con acciones defensivas y ofensivas; y en tercero, tendrán que intentar incrementar su participación de mercado, aun en el caso de que el tamaño del mercado permanece constante.

• ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS RETADORAS

El objetivo estratégico es el incremento de su participación de mercado, atacando al líder, a otras retadoras o a empresas seguidoras. Cualquier aspecto del programa de marketing puede servir de base para el ataque: los productos de menor precio o con descuento, los productos y servicios nuevos o mejorados, una mayor variedad de ofertas, y estrategias de distribución innovadoras.

• ESTRATEGIAS PARA EMPRESAS SEGUIDORAS

En industrias que requieren grandes inversiones y cuyos productos tienen escasa diferenciación las empresas seguidoras prefieren ofrecer productos similares a los compradores, por lo general copiando al líder. Pueden entrar a nuevos mercados, mantener sus clientes y tratar de conquistar nuevos clientes ofreciendo ventajas como entrega, servicios, financiación, etc.

• ESTRATEGIAS PARA ESPECIALISTAS EN NICHOS

Las empresas cuya participación es pequeña en relación con el mercado total pueden ser muy rentables si implementan una buena estrategia de especialización en nichos. Estas organizaciones tienden a ofrecer un alto valor, cobrar precios elevados, lograr bajos costos de producción y desarrollar una cultura y una visión corporativa bastante sólidas.

1.2.3.3.3 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Las estrategias corporativas se clasifican en 11 acciones: 3 estrategias de integración (integración hacia adelante, integración hacia atrás e integración horizontal); 3 de estrategias intensivas (penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto); 2 estrategias de diversificación (diversificación relacionada y diversificación no relacionada); y 3 estrategias defensivas (reducción de costos, desinversión y liquidación).

1.2.3.3.4 ESTRATEGIAS DE MARKETING

La estrategia de marketing consiste en adecuar los factores internos a los factores externos, con el fin de obtener la mejor posición competitiva.

• ESTRATEGIA DE CARTERA

La estrategia de cartera consiste en las diferentes combinaciones producto-mercado que deberá desarrollar la empresa. Para definir la estrategia de cartera se pueden utilizar diversas herramientas tales como: a) la matriz BCG; b) la matriz de Ansoff; c) la matriz de posición competitiva y d) el método de posicionamiento estratégico.

• ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN

La estrategia de segmentación implica decidir en cuáles de los segmentos va a actuar la empresa. La segmentación puede ser de tres tipos: a) Diferenciada: una oferta y un posicionamiento diferente para cada segmento; b) Indiferenciada: la misma oferta de productos y el mismo posicionamiento para todos los segmentos; y c) Concentrada: adaptar la oferta a las necesidades de los segmentos. Aquellos segmentos más importantes se denominan segmentos estratégicos.

• ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

La estrategia de posicionamiento consiste en definir la percepción deseada en la mente del consumidor. El posicionamiento puede ser a) del producto; b) de la empresa; y c) ante el cliente.

• ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN

La Estrategia de fidelización tiene como objetivo conseguir que el consumidor se convierta en un cliente leal a la marca. La estrategia de fidelización se sustenta sobre dos pilares básicos: a) el marketing relacional y b) la gestión del valor percibido.

1.2.3.3.5 ESTRATEGIA DE MEZCLA DE MARKETING

El término mezcla de marketing se refiere a una combinación única de estrategias de producto, plaza (distribución), promoción y fijación de precios (conocida a menudo como las cuatro P) diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta.

• ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

La mezcla de marketing comienza, por lo general, con el producto. El centro de la mezcla de marketing, el punto de inicio, es el ofrecimiento y la estrategia del producto. Es difícil diseñar una estrategia de distribución, decidir una campaña de promoción o fijar un precio sin conocer el producto que se comercializará. El producto incluye no sólo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y muchos otros factores.

• ESTRATEGIAS DE PLAZA (DISTRIBUCIÓN)

Las estrategias de plaza, o distribución, se ocupan de colocar los productos a la disposición del cliente en el momento y el lugar donde los quiere. Una parte de esta estrategia es la distribución física, que abarca todas las actividades de negocios que se ocupan de almacenar y transportar la materia prima o los productos terminados. La meta es asegurarse de que los productos lleguen en condiciones de uso a los lugares asignados siempre que se necesiten.

• ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

La promoción incluye publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y venta personal. El rol de la promoción en la mezcla de marketing es lograr intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta informando, educando, convenciendo y recordándoles los beneficios de una organización o producto.

• ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS

El precio es lo que el comprador debe dar para obtener un producto. A menudo es el más flexible de los cuatro elementos de la mezcla de marketing y el que puede cambiar con mayor rapidez. Las empresas pueden incrementar o reducir los precios con mayor frecuencia y facilidad de lo que pueden modificar otras variables de la mezcla de marketing. El precio es una importante arma competitiva para la organización, porque el precio multiplicado por el número de unidades vendidas es igual a los ingresos totales de la empresa.